

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

Título: "DISEÑO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA UNA EMPRESA DE SERVICIOS".

Área del Proyecto/Investigación: Gestión Organizacional

Autor 1(Alumno): Bocobachi Reyes, Margarita

Correo: margarita.bocobachi@potros.itson.edu.mx

Autor 2(Maestro Asesor): Rascón Ruiz, Jesús Antonio

Correo: jesus.rascon19422@potros.itson.edu.mx

Programa Educativo: Licenciatura en Administración

Campus: Guaymas.

Resumen

Actualmente las organizaciones se enfrentan a un entorno en constante cambio y altamente complejo, por lo cual es necesario que estén preparadas para dar respuesta a los invariables cambios para lograr alcanzar las metas y objetivos organizacionales. La planeación estratégica es fundamental para las organizaciones, pues sirve de guía, además nos ayuda a diseñar planes de acción ante situaciones inesperadas. Sin duda alguna las compañías que estén mejor preparadas y respondan de manera rápida y eficaz ante situaciones y escenarios adversos serán los alcancen el éxito y se mantengan vigentes.

El presente trabajo se desarrolló en la empresa de servicios "MC", ubicada en San Carlos Nuevo Guaymas con la principal finalidad de realizar una propuesta de una Planeación Estratégica, que proporcione las herramientas necesarias que ayuden y sirvan de guía para que la empresa pueda alcanzar las metas y objetivos organizacionales; generando así una mayor rentabilidad y posicionamiento del mercado.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

1. Introducción

1.1 Antecedentes

Actualmente en un mundo tan globalizado las organizaciones se enfrentan a un mercado cambiante, ampliamente competitivo y altamente complejo (Chávez 2018); es común que las empresas prevengan y se anticipen a los posibles escenarios para elaborar planes de acción; puesto que las compañías más preparadas muestran mayor competitividad y son más rentables (Sapiro y Chiavenato 2018). Es por ello que hacen uso de herramientas para obtener mejores resultados, una de esas herramientas es la planeación estratégica.

La planeación estratégica es el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias que permiten a una empresa alcanzar los objetivos (David y David, 2017). Para Wheelen y Hunger (2013), la planeación estratégica es un conjunto de decisiones y acciones administrativas que determinan el rendimiento a largo plazo de una compañía. La esencia de la Planeación Estratégica es lograr ventajas competitivas (David y David, 2017). La ventaja competitiva representa características que diferencian un producto o servicio de una empresa, frente al producto o servicio de otras organizaciones (Romero et al., 2020).

Existen diferentes modelos y sistemas de planeación estratégica dependiendo del autor; pero entre estos existen características y elementos en común. Sapiro y Chiavenato (2018), aseguran que la planeación estratégica está constituida por: misión y visión organizacional, diagnóstico estratégico externo e interno, definición de objetivos, formulación de estrategias, formalización del plan estratégico y auditoría del desempeño y resultados. De ahí que todas las empresas sin importar su giro y tamaño deben contar con un plan estratégico que les brinde la posibilidad de ser más competitivos y poder sobrevivir por mucho tiempo en el mercado. En

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

la actualidad las empresas que no cuentan con planes de negocios y una planeación estratégica frecuentemente fracasan.

De las evidencias anteriores se concluye, que es de vital importancia que las empresas conozcan y estén bien informadas del ambiente de negocios; es decir de los factores que afectan directa e indirectamente a su organización, pues constantemente surgen cambios en las leyes, economía, impuestos y tecnología, que impactan a las organizaciones. Además, se pueden presentar problemáticas dentro de la organización y resulta primordial saber cómo actuar ante estas situaciones de manera rápida y eficaz.

1.2 Planteamiento del problema

En la actualidad, las empresas enfrentan cambios constantes en su entorno y necesitan adaptarse de manera rápida y eficaz, pues sólo aquellas que logran hacerlo sobreviven (Nájera, 2013). El fenómeno de la globalización de los mercados y el rápido desarrollo de la tecnología obligan a las empresas a diferenciarse y desarrollar ventajas competitivas. Hoy en día los clientes cuentan con mayor número de opciones de bienes y servicios, esto hace que se vuelvan más exigentes a la hora de elegir, pues buscarán siempre el mejor producto o servicio (Chávez, 2011). Fernández y Martínez (2019) han argumentado que la competitividad y la innovación, son los diferenciadores entre las organizaciones exitosas y aquellas que no lo son.

Debido a los factores sociales, tecnológicos y competitivos que han hecho que el entorno económico cambie, actualmente es necesario que las organizaciones cuenten con el diseño y la incorporación de un plan estratégico que les ayude a evitar un panorama desfavorable de incertidumbres en los objetivos y metas.

Actualmente existe en el puerto de Guaymas, Sonora un número significativo de pequeñas empresas que buscan ser exitosas y competitivas, aunque la gran

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

mayoría de ellas realizan sus actividades de manera empírica, al no contar con una planeación estratégica. La carencia de planeación estratégica dentro de las organizaciones trae como consecuencias algunas problemáticas, puesto que en algunos casos los empleados desconocen cuál es el rumbo de la organización, así como sus metas y objetivos. Por otra parte, surgen situaciones en la cual los directivos de las empresas no saben cómo actuar ante escenarios inesperados.

1.3 Objetivo

Diseñar un plan estratégico para una empresa del giro de servicios de jardinería y mantenimiento en general, que le proporcione las herramientas necesarias para alcanzar las metas organizacionales generando así una mayor rentabilidad y posicionamiento del mercado.

2. Método

2.1 Sujetos

En la presente investigación la empresa analizada pertenece al sector de servicios, la cual se dedica específicamente a brindar servicios de jardinería y mantenimiento en general; principalmente en el sector de San Carlos Nuevo Guaymas. Actualmente el equipo de trabajo está conformado por 7 personas, las cuales representan la plantilla total de la empresa. A continuación, se enlistan los puestos y funciones principales que se tienen en la empresa objeto de estudio

1. El dueño se encarga de la parte administrativa de la compañía, así como de gestionar nuevos contratos de trabajo.
2. Supervisor de la compañía, el cual se encarga de inspeccionar que los empleados cumplan con sus actividades en tiempo y forma.
3. Empleados en las áreas de:
 - a) Jardinería

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

- b) Electricidad
- c) Plomería
- d) Limpieza
- e) Mantenimiento

Los empleados representan el factor más importante para el crecimiento de la compañía, es por ello que resulta primordial su participación en el desarrollo del presente trabajo. La información recabada fue obtenida a través de entrevistas informales realizadas a los empleados y también por información recibida de la misma manera por el dueño de la compañía.

Este trabajo pretende ofrecer herramientas que sirvan de ayuda a la organización en la gestión de sus recursos. Es por esto que el sujeto de estudio principal de la presente investigación será la empresa “MC”.

2.2. Materiales

En la presente investigación se utilizó un método cualitativo, basado en una técnica de estudio de caso. Para la realización de esta investigación se procedió a realizar los siguientes pasos:

1. Selección de caso
2. Entrevista con el dueño de la compañía
3. Realización de entrevistas con empleados
4. Recopilación de información
5. Análisis e interpretación de la información y resultados

Para la realización de la presente investigación una de las principales herramientas utilizadas fue el análisis FODA, matriz EFE, EFI y matriz de perfil competitivo las cuales ayudan a identificar las oportunidades competitivas de la organización; pues ofrece una perspectiva general de la situación actual de la

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

empresa. Además, también se consultó material bibliográfico que sirve de guía para la formulación de misión, visión, valores y objetivos de la organización.

2.3 Procedimientos

El presente trabajo está basado en el modelo de planeación estratégica de David & David, el cual conlleva una serie de etapas las cuales son fundamentales para lograr alcanzar las metas diseñadas en la organización. Algunas de las etapas que abarca son: la identificación de misión y visión organizacional, así como la definición de objetivos y estrategias. Posteriormente es necesario realizar un análisis interno y externo, para continuar con la formulación e implementación de estrategias y por último realizar una evaluación y seguimiento de dichas estrategias.

Para poder llevar a cabo el desarrollo de la propuesta de planeación estratégica para la empresa "MC"; Principalmente se llevó a cabo el análisis de la información recabada por medio del análisis FODA de la empresa, así mismo la información proporcionada por el dueño del negocio.

Posteriormente se procedió a redactar la misión y visión organizacional, la primera declaración nos indica la razón de ser y propósito fundamental de la empresa en el tiempo presente, y la segunda nos determina lo que la empresa quiere llegar a ser en un futuro.

Después se realizó la redacción de los valores organizacionales, los cuales serán los fundamentos filosóficos que guíen el actuar de la organización, y servirán de fuerzas impulsoras para la realización de un trabajo, lo cual ayudará a la organización al logro de sus metas y objetivos.

La realización del análisis FODA fue fundamental para ayudar a evaluar el entorno interno y externo de la organización, y de esta manera poder elaborar la

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

planeación estratégica basada en los resultados obtenidos. Para la documentación de los elementos de la matriz FODA, se procedió a realizar la elaboración de un análisis PESTEL, a través de la cual se analizan los factores del medio ambiente de negocios que tienen influencia en la organización (Factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales). De igual forma se analizaron los factores del ambiente micro o cercano de la empresa, donde se describe la situación de elementos tales como la competencia, los proveedores y la influencia de los entes reguladores.

Una vez elaborado el análisis FODA se ponderaron los elementos externos a través de la matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE), se analizaron también los factores internos a través de la matriz de Evaluación de Factores Externos (EFI) y se realizó también el entorno competitivo directo de la empresa utilizando la Matriz de Perfil Competitivo (MPC). Con toda esa información se determinaron los objetivos estratégicos y finalmente se diseñó el Cuadro de Mando Integral que servirá como herramienta para medir y dar seguimiento al cumplimiento adecuado de la implementación de cada de las estrategias planteadas en función de los objetivos generales.

3. Resultados

En el presente apartado se presenta la propuesta general de la planeación estratégica para la empresa analizada.

Propuesta de Misión.

“Somos una empresa que ofrece servicios de jardinería, plomería, electricidad y mantenimiento de albercas, comprometidos con la calidad, excelencia y eficacia en nuestros trabajos, de manera responsable y segura.”

Propuesta de Visión

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

“Ser una empresa de servicios reconocida en el área de San Carlos por brindar servicios de la más alta calidad, con los mejores materiales, atendidos de manera personalizada, para ofrecerle la mejor solución a sus necesidades”

Propuesta de Valores:

Responsabilidad

“Brindar la seguridad a nuestros clientes que nuestros trabajos son sinónimo de calidad y excelencia; y nuestro equipo de trabajo está comprometido para que nuestros clientes reciban lo mejor; además estamos comprometidos en cumplir en forma y tiempo con el trabajo.”

Compromiso

“Somos una empresa comprometida con nuestros clientes, que busca brindar servicios de calidad, con responsabilidad y utilizando los mejores materiales, que garanticen calidad en nuestro trabajo.”

Calidad

“Brindar la tranquilidad de nuestros clientes que utilizamos los mejores materiales y disponemos de maquinaria y herramientas modernas, además de personal capacitado, garantiza que el trabajo se realizará de manera eficiente y eficaz, para la satisfacción de nuestros clientes.”

Honestidad

“Que nuestros clientes tengan la confianza de que nuestros empleados están comprometidos con la calidad y excelencia en el servicio, además estamos comprometidos en ofrecer precios justos”

Cumplimiento

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

“Nuestros servicios y trabajos, serán entregados en tiempo y forma, respetando los tiempos y cumpliendo los acuerdos establecidos.”

Propuesta de objetivos generales de la empresa:

1. Consolidarnos como una empresa líder en el sector y ser reconocidos por nuestros clientes.
2. Buscar la expansión de la empresa, así como diversificar un poco más los servicios cuidando siempre la calidad y ofreciendo lo mejor a nuestros clientes.
3. Buscaremos expandirnos a otros sectores de nuestro puerto.

Figura 1. Análisis FODA

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1. Matriz EFI

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (EFI)			
FACTORES INTERNOS CLAVE	PONDERACION	CLASIFICACIÓN	PUNTUACIONES PONDERADAS
Fortalezas			
1. Experiencia en el sector	0.09	4	0.36
2. Atención personalizada	0.08	3	0.24
3. Personal capacitado	0.07	3	0.21
4. Uso de materiales de calidad	0.08	3	0.24
5. Trabajos garantizados	0.11	4	0.44
6. Calidad en el servicio	0.12	3	0.36
Debilidades			
1. Falta de publicidad	0.09	1	0.09
2. Poco número de empleados	0.04	2	0.08
3. Falta de una estructura administrativa	0.05	1	0.05
4. Presupuesto limitado	0.07	2	0.14
5. Carencia de inventario	0.06	2	0.12
6. Falta de planificación.	0.07	2	0.14
7. Falta de motivación de los empleados	0.07	2	0.14
Total	1		2.61

Fuente: Elaboración propia

La matriz de evaluación de factores internos es una herramienta que ayuda a auditar o evaluar, el entorno interno de una empresa y revela las fortalezas y debilidades principales de la compañía. Al llevar a cabo la elaboración de la matriz de factores internos de la compañía en estudio, se obtuvo una puntuación de 2.6, lo cual nos indica, que la compañía está un poco por arriba de la media (2.5), esto nos sugiere que la empresa ha sabido aprovechar sus fortalezas y ha podido subsanar un poco sus debilidades.

Tabla 2. Matriz EFE

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (EFE)			
FACTORES EXTERNOS CLAVE	PONDERACION	CLASIFICACIÓN	PUNTUACIONES PONDERADAS
Oportunidades			
1. Crecimiento del mercado	0.07	2	0.14
2. Diversificación en los servicios	0.16	3	0.48
3. Innovaciones tecnológicas	0.05	2	0.1
4. Mayor demanda	0.08	3	0.24
5. Preferencia y recomendación de cliente	0.2	4	0.8
Amenazas			
1. Competencia alta y directa	0.09	2	0.18
2. Incremento en los materiales, insumos	0.14	3	0.42
3. Reglamento y normativas del mercado	0.06	2	0.12
4. competencia desleal	0.06	2	0.12
5. Introducción de empresas más grande	0.09	2	0.18
Total	1		2.78

Fuente; Elaboración Propia.

La matriz de factores externos es un instrumento diagnóstico que sirve para identificar y evaluar aspectos externos de la compañía que puedan afectar o influir en la expansión y crecimiento de la organización. Al realizar este análisis se obtuvo como resultado una puntuación de 2.78, lo cual indica que la compañía responde mejor a los factores externos que la aquejan, puesto que aprovechan en buena medida sus oportunidades y también se preocupan por minimizar el impacto de sus amenazas.

Tabla 3. Matriz MPC

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC)												
Empresa: MC	SECTOR: Servicios								COMPARACIONES			
	PESO	EMPRESA "MC"		EL TREBOL		JARDINERIA CORDOVA		PROM COMP	VS COMPETIDO	TOTAL POSIBLE	%EMPR. VS TOT. POSIB	
		%	CAL.	PON.	CAL.	PON.	CAL		POND	EMPR.VS COMP		POND
Publicidad	12	2	24	2.5	30	2	24	27	89%	60	40%	
Calidad en el servicio	15	4	60	3	45	3	45	45	133%	75	80%	
Competitividad de precios	10	3.5	35	3.5	35	3.5	35	35	100%	50	70%	
Lealtad de clientes	13	4	52	3	39	4	52	45.5	114%	65	80%	
Participación en el mercado	8	3	24	3	24	3.5	28	26	92%	40	60%	
Diversificación de servicios	13	4	52	3.5	45.5	3.5	45.5	45.5	114%	65	80%	
Servicio al cliente	9	3.5	31.5	3	27	3.5	31.5	29.25	108%	45	70%	
Equipamiento	7	4.5	31.5	3	21	3.5	24.5	22.75	138%	35	90%	
Tiempo de respuesta	13	4	52	2.5	32.5	3.5	45.5	39	133%	65	80%	
Puntuación Total	100		362		299		331	315		500		
Porcentaje de desempeño			72%		60%		66%					

Fuente: Elaboración propia.

La matriz de perfil competitivo ayuda a identificar a los principales competidores de la empresa, así como sus fortalezas y debilidades con relación a la posición estratégica de una organización modelo, y a una determinada como muestra. Es decir, ayuda a visualizar cuales son los factores clave del éxito de la compañía, pero lo más importante ayuda a comparar a la empresa con sus competidores más cercanos y muestra el porcentaje de desempeño obtenido; así como el porcentaje que tienen los competidores. En dicho análisis se pudo observar que la empresa en estudio está por encima de los competidores con un porcentaje de desempeño del 72%, el cual indica que aún se puede mejorar en algunos aspectos, es decir tiene un margen o techo de desempeño con respecto a su máximo potencial de un 28%, aun así, está por encima de sus competidores directos.

Estrategias

A continuación, se enlistan las principales estrategias que se proponen a la empresa analizada:

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

- Aumentar el número de servicios ofrecidos al mes, para lo cual se llevará a cabo una estrategia de promoción en el sector de San Carlos Nuevo Guaymas.
- Aumentar los ingresos de la compañía, para lo cual se propone llevar a cabo una estrategia de promoción en el sector de San Carlos Nuevo Guaymas.
- Ofrecer servicios de mejor calidad, para ello se recomienda utilizar productos de la más alta calidad, contar con las herramientas necesarias y contar con personal capacitado.
- Atracción de nuevos clientes, para lo cual se propone realizar estrategias de promoción a través de diversos medios, y se ofrecerán nuevos servicios.
- Optimización de tiempos de servicio, para ello se llevará a cabo la realización de un horario para especificar el lugar y el trabajo a realizar.
- Ofrecer nuevos servicios, para lo cual se recomienda capacitar al personal con el fin de poder ofrecer nuevos servicios.
- Capacitación de personal, para ello se recomienda destinar recursos para capacitar al personal.
- Contratar personal competente y con alto espíritu de servicio cuando se requiera cubrir alguna vacante, para ello se desarrollarán descripciones y perfiles de puestos.

Tabla 4. Cuadro de mando integral.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

MICRO													
PERSPECTIVA	#	OBJETIVOS	INDICADOR (ES)	FUENTES	META	SEMAFORIZACIÓN			SITUACIÓN ACTUAL	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PERIODO A REPORTAR	RESPONSABLE	INICIATIVO O ESTRATEGIA
						VERDE	AMARILLO	ROJO					
Financiera	1	Aumentar el número de servicios ofrecidos al mes	Bitácora de servicios	Dueño de la compañía	8 servicios más	Más de 5	Entre 3	Menos de dos	20 servicios ofrecidos mensualmente	Mensual	Del 1 al 31 de agosto.	Javier Montoya	Se llevará a cabo una estrategia de promoción en el sector de San Carlos Nuevo Guaymas.
	2	Aumentar los ingresos de la compañía.	Reporte de ventas	Dueño de la compañía	15% más en los ingresos	Más de 15%	Entre 7%	Menos de 6%	Entre el 7% de aumento de ingresos al mes.	Mensual	Del 1 al 31 de agosto.	José Montoya	Se llevará a cabo una estrategia de promoción en el sector de San Carlos Nuevo Guaymas.
Clientes	4	Ofrecer servicios de mejor calidad	Evaluación por parte de clientes	Encargado de Empleados	100%	Más de 100%	Entre 80%	Menos de 45%	Entre el 80% de satisfacción en los clientes	Mensual	Del 1 al 31 de agosto.	Javier Montoya	Utilizar productos de la más alta calidad, contar con las herramientas necesarias y contar con personal capacitado.
	5	Atracción de nuevos clientes	Bitácora de servicios	Dueño de la compañía	más de 5 a la semana	Más de 5	Entre 3	Menos de 2	Entre 3 a la semana	Semanal	Del 29 de agosto al 31 de diciembre	José Montoya	Se realizará estrategia de promoción y se ofrecerán nuevos servicios.
Procesos Internos	6	Optimización de tiempo	Bitácora de servicios	Encargado de Empleados	7 servicios al día	Más de 7 servicios al día	Entre 5	Menos de 3	Entre 6 al día	Semanal	Del 1 al 31 de agosto.	Javier Montoya	Se realizará un horario para especificar el lugar y el trabajo a realizar.
	5	Ofrecer nuevos servicios	Servicios a ofrecidos	Dueño de la compañía	Agregar por lo menos 3 servicios mas	Más de 3	Entre 2	Menos de 1	Más de 3	Mensual	Del 1 al 31 de agosto.	Javier Montoya	Se capacitará al personal para poder ofrecer nuevos servicios
Formación y crecimiento	7	Capacitación de personal	Evaluación de las capacidades del personal	Dueño de la compañía	100%	Más del 100%	Entre el 80%	Menos del 40%	Menos del 40%	Cada 6 meses	Del 1 de enero al 31 de junio del 2023.	José Montoya	Destinar recurso para capacitar al personal.
	8	Contar con el personal capacitado	Evaluación de las capacidades del personal	Dueño de la compañía	100%	Más del 100%	Entre el 80%	Menos del 40%	Entre el 80%	Cada 6 meses	Del 1 de enero al 31 de junio del 2023.	José Montoya	Realizar perfiles de puesto.

Fuente: Elaboración propia.

4. Conclusiones

Sin duda alguna la planeación estratégica es una herramienta útil para las organizaciones, pues su correcta aplicación ayuda a generar planes de acción ante situaciones no previstas, además de servir de guía para los empleados, ayudando así al logro de meta y objetivos organizacionales. Es por esto que se puede concluir que dicha herramienta puede ser determinante para el éxito o fracaso de las compañías, pues esta ayuda a los administradores y gerentes a tomar decisiones enfocadas a la misión, visión y objetivos de la compañía siempre en mira de cumplir y alcanzar los objetivos de las compañías.

En esta investigación se aplicaron diferentes análisis con la finalidad de obtener resultados que son de utilidad para realizar una planeación estratégica para la empresa de servicios “MC”, que sirva de ayuda y soporte para mejorar el desempeño organizacional de la compañía. Es de suma importancia que la

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

empresa planee y tome decisiones según sus objetivos y metas organizacionales, pues esto ayudará al logro y alcance de los mismos.

La planeación estratégica es una herramienta que ayuda a redirigir esfuerzos y a guiar de la mejor manera los recursos de las organizaciones. No se debe olvidar que, como toda herramienta, esta cuenta con una estructura y requisitos que deben tomarse en cuenta a la hora de su elaboración para poder aplicarla de manera correcta. Es importante mencionar que las organizaciones que la apliquen de manera correcta son las que tienen la posibilidad de reaccionar de manera más eficaz y eficiente a los constantes cambios en el mercado.

5. Referencias

Chávez Hernández, N. (2011). Contribución a la competitividad de una empresa con herramientas estratégicas: Método ABC y el personal de la organización. *Pensamiento & Gestión*, (31), pp. 73-82. ISSN: 1657-6276. <https://www.redalyc.org/pdf/646/64620759005.pdf>

Chávez Hernández, N. (2018). Importancia de la planeación estratégica en el entorno actual. *El buzón de Pacioli. Revista del departamento de contaduría y finanzas publicada por el Instituto Tecnológico de Sonora*. XVII (104), 5-12. ISSN: 2594-2026. <https://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/SiteAssets/Paginas/numeros/Pacioli-104-eBook.pdf>

David Fred, R. y David Forest, R. (2017). *Conceptos de administración estratégica* (15ma. ed.). Editorial Pearson Educación de México. <https://itson.vitalsource.com/reader/books/9786073240208/pageid/5>

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

- Nájera Ochoa, J. (2013). Logros y desafíos de la competitividad de México. *Universidad & Empresa*, (15).pp. 25-51.
<https://www.redalyc.org/pdf/1872/187229199003.pdf>
- Romero, D., Sánchez, S., Rincón, Y., & Romero, M. (2020). Estrategia y ventaja competitiva: Binomio fundamental para el éxito de pequeñas y medianas empresas. *Revista de Ciencias Sociales*, XXVI (4), 645–475. ISSN: 1315-9518 <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28065077034>
- Sapiro, A. y Chiavenato, I. (2018). *Planeación estratégica: fundamentos y aplicaciones* (3a. ed.). McGraw-Hill Interamericana.
<https://elibro-net.itson.idm.oclc.org/es/lc/itson/titulos/9339>
- Wheelen Thomas, L. y Hunger David, J. (2013). *Administración estratégica y política de negocios*. (13er. ed.). Editorial Pearson.
<https://itson.vitalsource.com/reader/books/9789586992558/pageid/>